

INTERPRETATION OF THE REAL WORLD IN THE NOVEL BY I TURGENEV "FATHERS AND SONS"

Zakirova Dilrabo Khaidarovna ¹

¹ Teacher of Russian language and literature at the Kokand Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766311>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

pamphlet, generation,
hopelessness, nihilism,
type, classic,
interpretation, realism,
eternal problem,
surrender.

ABSTRACT

I. Turgenev's novel "Fathers and Sons" was written in 1862. In this work, the writer touched on the eternal problem of opposition between the older and younger generations. This is a kind of pamphlet, showing the impulsiveness of the soul of nihilism.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕАЛЬНОГО МИРА В РОМАНЕ И ТУРГЕНЕВА "ОТЦЫ И ДЕТИ"

Закирова Дилрабо Хайдаровна ¹

¹ Преподаватель русского языка и литературы Кокандского Педагогического Института

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.
Утверждено: 5 мая 2021 г.
Опубликовано: 10 мая 2021 г.

АННОТАЦИЯ

Роман И.Тургенева «Отцы и дети» был написан в 1862-м году. В этом произведении писатель затронул вечную проблему противостояния старшего и молодого поколения. Это своего ,рода памфлет, показывающий бесперспективность души нигилизма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

памфлет,
поколение,
бесперспективность,
нигилизм, типаж,
классика, интерпретация
,реализм, вечная
проблема, капитуляция.

И. Тургенев в романе «Отцы и дети» затронул вечную проблему противостояния старшего и молодого поколения.

"Отцы и дети" - это бесперспективный путь к нигилизму. И в этом произведении Иван Сергеевич отобразил своё восприятие современной ему молодёжи, революционно настроенной и отрицающей многие традиции и устои.

Базаров, как некий утрированный типаж, неминуемо должен был прийти к краху и гибели, как и идеи, которых он придерживался. Но при этом Базаров должен был пройти путь который доказывал ему самому и читателям что его взгляды приговорены гибели.

Согласно традиции русской классической литературы, смерть героя чаще всего означает крушение

внутреннего мира, и, как следствие, неправоту его взглядов на жизнь. Но, в данном случае, умирает герой не от безысходности, и его смерть – не капитуляция. Это можно доказать при детальном рассмотрении сцены смерти Базарова.

Этот эпизод является одним из кульминационных в романе. Причина смерти – заражение крови, которое произошло при попадании трупного яда в ранку (Базаров вскрывал труп и порезался). На первый взгляд, эта причина кажется случайной, но в ней заложен глубокий смысл. Евгений умирает в работе, в стремлении к познанию ещё непознанного.

В этой сцене Тургенев показал читателю человека, переосмыслившего мир, взглянувшего на него с другой стороны. Перед нами другой Базаров, которому присущи простые человеческие чувства, ранее скрываемые им от друзей и близких. Это и любовь, и романтизм. *«Я вас любил!.. Любовь – форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная, красивая...»* – слышим мы от человека, который раньше женщину «бабой» называл.

Базаров мужественно встречает опасность и, зная, что должен умереть, находит в себе силы шутить с отцом, возможно это один из важных эпизодов, потому что именно здесь автор показывает новую сущность главного героя. Перед лицом смерти с него слетает все напускное, душа обнажена и видно, что Евгений способен на глубокие чувства, человечность, мужество. Даже при всех этих эмоциональных изменениях Базаров говорит о смерти как материалист, не думает ни о душе, ни о загробном мире:

«Завтра или послезавтра мозг мой в отставку подаст, ты знаешь!».

Этот эпизод играет важную роль в раскрытии образа, так как в нём показана вся сущность Базарова. Здесь мы видим и твёрдость характера героя, который не трусит перед смертью, и непреклонность материалистических убеждений. Евгений на просьбу отца исполнить христианский долг отвечает: *«Я подожду... ведь и беспмятных причащают».* Отказ от исповеди выражен более чем ясно, ведь Базаров знает, что доживает последние часы. И отец это понимает: *«Старик поднялся, сел в кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы».* Евгений с честью выдержал трудное испытание и показал непреклонность своих убеждений

В этом эпизоде Тургенев показал, что Базаров способен к глубокому чувству. Всё напускное исчезает в Евгении перед лицом смерти, и нам открывается человек с любящей и даже поэтической душой. Человечность и откровенность проявляются в его последних словах, обращенных к Одинцовой: *«Прощайте, – проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. Прощайте... послушайте... ведь я не целовал вас, тогда... дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...»*

Значение этих слов Базарова особенно велико, так как это его последние слова, и он, просящий Аркадия *«не говорить красиво»*, сам заговорил как поэт.

Хотя в начале произведения авторская позиция в тексте произведения чётко не выражена, приводя Базарова к смерти Тургенев не встаёт на сторону «отцов» (уточним что к представителям старшего поколения то есть «отцов» в

романе являются Павел Петрович и его брат Николай Петрович Кирсановы, а молодого - Евгений Базаров), так как смерть героя обусловлена логикой развития образа. Ведь именно перед смертью Евгений понимает, что он любит Одинцову. Так он проходит традиционное для романов классика испытание любовью и он принимает любовь, хотя слишком поздно. Также смерть – это испытание на прочность характера, и Базаров опять с честью его выдерживает. Он до последней минуты не позволял себе склониться перед постигшим его несчастьем: *«А теперь вся задача гиганта – как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... Всё равно: вилять хвостом не стану»*. Его душевные метания связаны лишь с тем, что смерть лишает его возможности действовать: *«И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда!»*. И если Кирсанов во время дуэли умирает духовно («Да он и был мертвец...»), то Базаров умирает физически, но его дух не сломлен. Таковую многогранность образа Тургенев мог показать, лишь поставив героя в неожиданные для него условия. А так как ни влюблённость, ни дружба не смогли поколебать неприступную стену сердца Базарова, и только смерть выбивалась из «графика» его жизни, то писателю ничего не оставалось, кроме того, чтобы «умертвить» своего героя.

150 лет назад родился нигилизм, пишет в статье для журнала «Уолл-стрит» американский историк Роберт Зарецки, подразумевая публикацию романа Тургенева «Отцы и дети». Но, по

мнению автора, сегодня герой романа нигилист Евгений Базаров едва бы узнал свое учение: «Нигилизм уже не тот, что прежде, и сегодня мы отмечаем самый бессмысленный юбилей».

По мнению историка, истинным убийцей Базарова был Тургенев: «Он был в ужасе от Базарова, точно Виктор Франкенштейн – от своего создания». У Тургенева не хватило воображения на то, чтобы представить себе жизнь нигилиста, пишет Зарецки, ссылаясь на письма писателя. И все же у Базарова появились продолжатели: политики-революционеры, а также революционер от философии Фридрих Ницше. Он гордился тем, что первым из мыслителей воспринял нигилизм серьезно. Ницше предостерег современников: религиозные, нравственные и даже научные принципы, по которым они живут, – сплошная ложь. «Точно телезрители, ищущие контакта с природой на канале Discovery, мы получаем лишь какие-то интерпретации реального мира», – излагает автор идеи Ницше. Базаров восстал против гнета государства, Ницше – против гнета иллюзий.

Ницше предостерегал, что нигилизм уничтожает в первую очередь гордость собой. «Возможно, ироничная реакция, характерная для нашей эпохи, – симптом болезни, выдающей себя за лекарство, болезни, столь привычной, что мы считаем ее признаком здоровья?» – вопрошает автор. Либо, подобно родителям Базарова, нам просто следует лелеять воспоминания о том, что мы потеряли.

Литературы:

- 1.Н. А. Островская, Воспоминания о Тургеневе В кн.: «Тургеневский сборник», под ред. Н. К- Пиксанова, Пг., 1915, стр. 84—85.)
- 2.С. Тургенев, Избранные произведения, Гослитиздат, М.—Л., 1946, стр. 563.)
- 3.«Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб, 1884, стр. 155—156.)

Литература:

- 1.Н. А. Островская, Воспоминания о Тургеневе В кн.: «Тургеневский сборник», под ред. Н. К- Пиксанова, Пг., 1915, стр. 84—85.)
- 2.С. Тургенев, Избранные произведения, Гослитиздат, М.—Л., 1946, стр. 563.)
- 3.«Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб, 1884, стр. 155—156.)